

БАДИЙ ТАРЖИМАНИНГ ЎЗИГА ХОС МУАММОЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481628>

Ж.Ёқубов

профессор,

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети

Таржимашуносликнинг ўзига хос назария сифатида ривожланишига таниқли тилшунос ва таржимашунос олимлар В. Комиссаров, А. Фёдоров, Л. Бархударов, Я. Рецкер, Ғ. Саломов, Қ. Мусаев, О. Мўминов, Ю. Найда, Ж. Кетфорд ва бошқалар катта ҳисса қўшди. Таржима назарияси борасида ХХ асрда амалга оширилган илмий ишларнинг, яратилган таржима мактабларининг мантиқий давоми ХХІ асрда ҳам ўз самарасини кўрсатмоқда.

Ҳозирги даврда ХХІ асрнинг замонавий таржимашунослигига жуда кўплаб ўзбек таржимонлари ва лингвистлари ўз ҳиссаларини қўшмоқда. Булардан Хуршид Даврон, Муҳаммад Али, Иброҳим Ғафуров, Қудратхон Мусаев, Нажмиддин Комилов, Иброҳим Ғафуров, Омон Мўминов, Бегойим Холбекова, Шухрат Сирождидинов, Ғанишер Рахимовларни айтиб ўтиш лозим.

Маълумки, таржима инсон фаолиятининг энг қадимий турларидан бири бўлиб, у туфайли биз жамият тараққиёти тарихининг барча тафсилотларини очиқ-ойдин тасаввур этамиз. Таржима туфайли миллий адабиётларга янги ғоявий йўналиш, янгича сюжет, жанр, янги образ ва бадий тасвир воситалари кириб келади. Шу маънода, таржимани аслиятни қайта яратиш, талқин этиш санъати деб таърифлаш мумкин.

Бизнинг назаримизда, таржима – бу бир тилдаги ахборотни бошқа тилда баён этиш демакдир. Таржима ва аслият матнларда аниқланган миллий

маданиятларнинг ўхшашлиги ва фарқларини тадқиқ қилиш асос ҳисобланади.

Таниқли адабиётшунос, республикада хизмат кўрсатган фан арбоби, Халқаро Бобур мукофоти лауреати, филология фанлари доктори, профессор Ғайбуллоҳ ас-Салом ҳаёт бўлганларида бу йил 90 ёшга тўлардилар. Юртимизнинг азиз ва фидойи фарзандларидан бири аллома Ғайбуллоҳ ас-Салом эди

Устознинг маданиятимиз тараққиётида қолдирган катта изи, филология фанига кўшган салмоқди хиссаси — ўзбек бадий таржимашунослиги мактабини яратганлигидир. Таржима — тилларни тилларга, дилларни дилларга боғлайдиган, эллар, мамлакатларни бир-бирига таниш, яқин қиладиган зўр восита, дўстлик, ҳамкорлик кўприги, таржимонлар эса маърифатнинг тарғиботчиларидир.

Ғайбулла Саломов адабиётшунослик оламида таржимашунослик соҳасига асос солди. У таржимашунослик ва таржима санъатининг ҳақиқий фидойиси эди. «Таржима санъати» деган катта соҳани биз Ғайбулла Саломов орқали танидик. Таржимашунослик деганда кўз ўнгимизга Ғайбулла Саломовни келтирадиган бўлдик. Таржима назарияси, тарихи, таржимашуносликнинг умумфилологик фан сифатида тан олиниши, таржима ва мантиқ, таржима ва луғат, ўзбек адабиётининг таржимавий харитаси ва ҳ. Буларнинг барчасида унинг хизмати бекиёсдир.

Мазкур мақола филология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистан Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби, Халқаро Бобур мукофоти совриндори, машхур таржимашунос олим, кўп қиррали ижодкор, фидойи инсон, катта қалб эгаси Ғайбуллоҳ ас-Саломнинг бадий таржимага оид назарий қарашларига бағишланган.

Таъкидлаш лозимки, бадий таржимага эътибор кучаймоқда, таржима адабиётининг салмоғи ҳам йил сайин ошиб бормоқда.

Агар гап бадий таржима ҳақида борса, бунда таржимон образли тафаккур қобилятига ҳам эга бўлиши керак. Ниҳоят, булардан ташқари, ўгирилаётган асар предмети, авторнинг ижодий биографиясини ҳам билиш даркор [1].

Ҳолбуки, таржима айти чоғда эстетик проблема ҳамдир. Бошқача айтганда, ҳар қандай бадий асарни бир тилдан иккинчи тилга мукамал ўтказиш учун, шу икки тилни чуқур билишдан ташқари, бир қанча соф эстетик ҳамда жуда кўп экстралингвистик (ғайрилисоний) масалаларни ҳал қилишга тўғри келади[2].

Бадий таржима — бадий ижод соҳасидир. Чунки таржиманинг бўлак соҳаларидан фарқли ўлароқ, бадий таржиманинг ўз хусусиятлари мавжуд. Бу хусусиятлар бадий адабиётнинг табиатидан келиб чиқади. Чунончи, агар фанда асосий нарса факт, таҳлил, схема бўлса, бадий асарда образ, тасвир

ва ҳикоя қилинаётган воқеанинг таъсирчанлиги муҳим роль ўйнайди. Худди шу омиллар бадий таржима учун ҳам муқаррардир .

Бадий таржиманинг бошқа турдаги таржималар — илмий-техника китоблари, ижтимоий-сиёсий асарлар таржимасидан фарқи бадий адабиётнинг фан соҳаларидан фарқланишига ўхшайди. Бошқача айтганда, бадий таржиманинг ўзига хослиги бадий адабиётнинг ўзига хос сифатлари билан белгиланади. Лекин бадий таржиманинг оригинал бадий адабиётдан

фарқи унда филологик таҳлил ва лисоний-услубий қиёснинг иштирок этиши билан белгиланади [3].

Бадий таржимада *интуиция* билан *таҳлил*, *илҳом* билан *қиёс*, *интерпретация* билан *аниқлик* доим бирга юради. Куруқ “илҳом”га асосланган таржима меъёрсиз эркинликнинг дояси бўлгани сингари, фақат тил билишнинг ўзига таяниб қилинган таржима ҳам бадий ижод намунасини шира, завқ, эстетик маънодан маҳрум этиб қўйиши мумкин.

Ғ. Саломов бадий таржима амалиётида ҳозиргача жиддий ўрганилмаган муаммолардан баъзилари сифатида қуйидагиларни қайд этади:

“1. Китобхонга тушунарли тил билан таржима қилиш, таржимада автор ва асарнинг тил, услуб хусусиятларини ўзгартириш ҳуқуқини берадими? 2. Аксинча, авторнинг тил ва услуб хусусиятларини акс эттириш, асарни ҳижжалаб таржима қилиш лозимлигини кўрсатадими? 3. Нима сабабдан бадий таржима қилиш принциплари қатъий бўлса ҳам, бир асарни бир неча киши ағдарса, бир-биридан жиддий тафовут қиладиган бир неча хил таржима ҳосил бўлади. Таржимада бу тахлит хилма-хилликка йўл қўйиш мумкинми?” [4].

Таржиманинг асл моҳиятини англаш орқалигина, бу муаммоларнинг барчасини ҳал қилиш чораларини топиш мумкин. Таржиманинг асл моҳиятини англаш учун, мазкур фаолият яна қандай муаммоларга эга эканлиги аниқлаб олиниши мақсадга мувофиқдир.

Таржимада нима муҳим: таржимон маҳоратими, асар савиясими ёки буюртмачи эҳтиёжими?

Бизнинг назаримизда, таржимада юқорида кўрсатилган уч жиҳатнинг барчаси ҳам муҳим. Бироқ таржимон маҳорати улар орасида энг муҳими ҳисобланиб, қолган икки жиҳатни тўлдириб кетиши мумкин. Агар таржимон етарли даражада билим ва тажрибага эга бўлмаса, таржима тўлақонли чиқиши мушкул. Агар бу икки сифат етарли бўлса, ижодий методлардан фойдаланиб, савиясиз асарни ҳам савияли кўринишда таржима қилиши ва буюртмачи эҳтиёжини тўла қондириши мумкин.

Мисоллар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бадий таржима масалалари олти хил муаммо мавжудлиги кузатилди: лексик-семантик, грамматик, синтактик, риторик, прагматик ва маданий (локализация-худудий).

1. Таржимада лексико-семантик муаммолар

Лексик-семантик муаммолар луғатлар, изоҳли луғатлар, турли соҳалар бўйича, жумладан, банк соҳасига доир терминлар махсус экспертлар билан маслаҳатлашиш орқали ҳал қилиниши мумкин бўлган муаммолардир. Ушбу ҳолатда матнларда терминларнинг ўзаро алмашиши хусусиятидан келиб

чиқиб, неологизмлар, семантик лакуналар, синоним ва антонимлар лексик сатҳида икки ёки ундан ортиқ семантик маъноларни ифодалашига эътиборни қаратиш лозим.

Газета-ахборот, сиёсий-ижтимоий ҳужжатларни таржима қилишда сўзларнинг кўп маъноли эканлигига катта аҳамият берилади. Бунда, энг аввало, сўзнинг контекстдаги маъносини тўғри таржима қилиш керак. Масалан, француз тилида *engager* феъли ўзининг асосий маъноси *жалб қилмоқдан* ташқари, *тортмоқ*, *гириф тор қилмоқ* каби маъноларда ҳам ишлатилади.

1. *Il engage son ami dans une mauvaise affaire.* – У дўстини хатарли ишга тортди.

2. *Il m'a fallu plus d'un effort pour engager mon ami dans cette entreprise.* – Дўстимни бу муассасага жалб қилиш менга жуда қийин бўлди.

Инглиз тилида ҳам *engage* сўзи бир неча маънода ишлатилади ва унинг қандай маънода ишлатилганини матн белгилайди. Масалан: *He is engaged in research work.* – У тадқиқот ишлари билан банд. *She is engaged.* – У унаштирилган (унинг боши боғланган). *She engaged my attention.* – У менинг диққатимни ўзига жалб этди[5]. (Рахимов 2016, 31-32).

2. Таржимада грамматик муаммолар

Грамматик муаммолар, масалан, темпораллик, тус(аспект) категорияси (тус категориясини ифодалашда замонга нисбатан иш ҳаракатнинг давомийлик жараёни ёки ҳолатни ифодалашда феъл ва кишилик олмошининг қўлланиши, олмош билан феъл биргаликда ифодаланганда турли семантик ҳаракатни, жумладан, ҳаракатнинг ривожланиши жараёни ёки ҳолатни кўрсатишга хизмат қилишини инобатга олиш лозим.

Қуйидаги мисолларни қиёслаб ўрганиш орқали тиллар ўр-тасидаги фарқларни кузатиш мумкин:

Инглиз тилидаги сўз тартибини ўзбек тилидаги сўз тартиби билан қиёслаш ўзбек тилида сўзларнинг жойлашиш тартибини ва тўлдирувчининг

ўрнини ўзгартириб бериш имконияти мав жудлигини кўрамиз. Масалан, инглиз тилида сўз тартиби куйидагича схемада бўлиши шарт: Субъект–предикат–объект (SPO – Subject–predicate–object). Ўзбек тилида эса сўз тартиби куйидагича шаклланади: Субъект–объект–предикат (SOP – Subject–object–predicate). Шу боис, ўзбек тилидан инглиз тилига таржима қилишда ўзбек тилида предикатнинг айтилишини кутиш лозим бўлади.

The hunter killed the wolf. – Овчи бўрини ўлдирди.

Овчи бўрини ўлдирди.

Бўрини овчи ўлдирди.

Овчи бўри ўлдирди. (Сўзлашув нутқида) [6].

Келтирилган мисоллардан кўриниб турибдики, сўз тартиби инглиз ва ўзбек тилларида умуман фарқ қилади. Булардан ташқари, ўзбек тилидаги таржимада *-ни* келишик қўшимчаси гапга янада аниқлик киритиб келмоқда.

3. Таржимада синтактик муаммолари

Синтактик муаммолар синтактик параллелизмлар, синтактик муносабатлар (бошқарув, битишув), феълларнинг активлик ва мажхуллик нисбати, гап ёки иш ҳаракатни ифодаловчи ҳикояларда воқеликнинг амалга ошиш жараёнини шакллантириш, риторик фигуралар шаклланишининг таркибий қисми, гап ва нутқларда сўз тартибининг ўзгариш ҳолати, шунингдек сўзларнинг анафорик хусусиятини гапнинг бошида, шеърларда ва фразаларда келишини инобатга олиш кузатилади. Аммо мақол, матал ва Фразеологик бирликларни таржима қилиш таржимондан алоҳида эътибор талаб қилади. Масалан, инглиз ва француз тилларидаги *To put the iron when it is hot, Il faut battre le fer quand il est chaud* мақоллари ўзбек тилига *Темирни қизигида бос* шаклида таржима қилинади. Бу муқобил мақол инглизча ва ўзбекча идиоманинг барча семантик жиҳатларини очиб беради. Бошқа турғун муқобилликларнинг кўчма маъноси аниқ бўлишига қарамай, ҳар хил тасвирий маъноларга боғлиқ бўлганлиги туфайли қўшимча маънолари ҳам мавжуд бўлади.

4. Таржимада риторик муаммолар

Риторик муаммолар бевосита ўхшатиш билан боғлиқ. Иш ҳаракатни мантиқий фикрлаш стилистик фигуралар(воситалар) (қиёслаш, метафора, метонимия, синекдоха, оксиморон, парадокс ва бошқалар) ва дикция(чиройли талаффуз ёрдамида сўз ва гапларни аниқ-равшан айтиш) билан боғлиқ.

Масалан, рус кишиси фарзанд кўрмаган одамга нисбатан *он был бездетен* бирикмасини ишлатса, ўзбек жўнгина қилиб, *у бефарзанд эди* дейиши мумкин. Ифода ҳеч қандай эътирозга сабаб бўлмайди. Аммо она тили нозикликларини биладиган ўзбек бундай ноқулай вазиятда *у тирноққа зор эди* иборасидан

фойдаланишни афзал кўради.

5. Таржимада прагматик муаммолар: маркетинг (ишни ташкил этиш ва уни юритиш) таржимаси мисолида

Прагматик масалалар “сен” ва “сиз” олмошлари билан узвий боғлиқдир. Жумадан, ушбу олмошлар ёрдамида идиоматик фразалар, иборалар, диктон(мақол-матал ва ҳикматли сўзлар)лар, ирония(киноя, пичинг), ҳазил ва жаргонлар қўлланишида учрайди. Аммо бу қийинчиликлар бошқа қийинчиликларни ҳам ўз ичига олиши мумкин, масалан, инглизча-французча маркетинг таржимасида кишилиқ олмоши "сиз". Бу ҳолатда таржимон “сен” ва “сиз” олмошларидан қайси бири матн мазмунига мос келишини ва уларни тўғри қўллашни ўйлаб кўришга тўғр келади. Агар “сиз” олмошини қўлласа, унда маъно ўзгариб, хушмуомалиқ категориясига айланиб кетиши мумкин. Бу ҳолат эса доим ҳам таржимага мос келавермайди.

Айтиш жоизки, тилдаги кўплаб сўзлар полисемантик (яъни кўп маъноли) бўлиб, бир тилдаги сўз маъноси билан бошқа тилдаги сўз маъноси бир-бирига тўлиғича мос келмайди. Масалан: *house* (уй, бошпана, парламент ва ҳ. к), *head* (бош, калла, раҳбар, бошлиқ ва ҳ. к). Шунинг учун сўзларни

таржима қилиш жараёнида уларнинг маънолари контекст ичида очиб берилади.

6. Таржимада лингво-маданий муаммолар

Маданий муаммолар турли тилларда маданият ҳар хил бўлиб, улар ўша халқ маданиятини акс эттиради. Жумладан, ҳар хил миллатда таомларнинг номланиши ҳар хил, байрамлар ва ҳар хил маданиятни англатувчи урф-одатларни ҳам кўрсатиш мумкин. Таржимон эса ҳар икки тил соҳиблари маданиятини чуқур билиши ва англаши лозим. Масалан:

Немис тилида – Wenn die Hunde mit dem Schwanz bel-len(қачонки, итлар думлари билан аккилласалар) ибораси қўлланса, *инглизларда*-when the moon turns green cheese(қачонки, ой яшил пишлоққ айланса) иборас анолог сифатида танланса, *француз тилида* - Quand les poules auront des dents(қачонки товукларнинг тишлари бўлса). *Рус тилида* – Когда рак свистнет на горе и рыба запоет(қачон тоғда қисқичбақа ҳуштак чалса ва балиқ куйласа) таржима қилинса, ўзбек тилида – “туянинг думи ерга текканда” иборасини танлаш мумкин.

Айтиш жоизки, бадиий адабиётлар таржимаси таржимондан катта энциклопедик билимларни талаб қилади. Таржима жараёнида асосий эътиборни асарнинг стил(услуг) ва жанрига қаратиб, олдиндан катта тайёргарлик кўриш мақсадга мувофиқ, чунки халқнинг одатларини, анъаналарини, турмуш тарзини, маданиятини таржимон яхши ўрганиш лозим.

Юқоридаги айтилган лисоний омиллар таржима сифатига таъсир қилади, матн таржимасини сифатли амалга оширишда таржимон лексик ва синтактик трансформацияларга мурожаат қилишга мажбур бўлади.

Шундай қилиб, мисоллар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, таржима жараёнидаги асосий камчилик ва хатоларнинг сабаблари шундаки, икки халқ тили, уларнинг ҳаётидаги менталитетнинг бир-биридан фарқ қилиши, турли халқ лисоний манзарасининг бир-бирига мос келмаслиги, таржима

жараёнида турли хил касблар, нутқдаги шевалар, диний эътиқодлар, жаргон ва арголарнинг ҳар хил номланишининг пайдо бўлишини ҳисобга олмаслик ўзига хос таржима сифатини пасайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саломов Ғ. Таржима назариясига кириш. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент— 1978. - 39 бет.
2. Саломов Ғ. Таржима назариясига кириш. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент — 1978. -39 бет.
3. Саломов Ғ. Таржима назариясига кириш. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент — 1978. -39 бет.
4. Саломов Ғ. Бадиий таржима ҳақида ўй ва мулоҳазалар // Таржима санъати (мақолалар тўплами, 3-китоб). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. - Б. 53.
5. Раҳимов Ғанишер. Таржима назарияси ва амалиёти. Дарслик-мажмуа. Тошкент 2016. -Б.31-32.
6. Раҳимов Ғанишер. Таржима назарияси ва амалиёти. Дарслик-мажмуа. Тошкент 2016. -Б.101.